

PREČO SA OPLATÍ DEŤOM ČÍTAŤ?

WHY IS IT WORTH READING TO CHILDREN?

Martina RÍMSKA

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnymi trendmi v príprave detí predškolského veku v oblasti rozvíjania ranej gramotnosti. Skúma interakciu medzi učiteľom a dieťaťom v procese osvojovania si predčitateľských zručností nevyhnutných pre úspešné osvojenie si elementárnej gramotnosti v prvom ročníku základnej školy. Teoretické poznatky slúžia ako východisko pre tvorbu pološtandardizovaného dotazníka a pološtruktúrovaného interview realizovaného s učiteľmi materských škôl. Do prieskumu bolo zapojených 65 učiteľov materských škôl v meste Košice a Košice okolie. Výsledky ukazujú, že digitalizácia prináša určité obmedzenia a riziká pre vývoj ranej gramotnosti. Digitálne technológie často nahrádzajú tradičné rodinné aktivity, obmedzujú detské hry a redukujú príležitosť na rozvoj manuálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre jemnú a hrubú motoriku. Táto skutočnosť sa prejavuje v rečových kompetenciách predškolákov a v zhoršenom grafomotorickom prejave, respektíve v znižovaní záujmu o aktivity zamerané na prácu s knihou a grafickým materiálom. Napriek zhoršujúcemu stavu pripravenosti detí na vstup do základnej školy sme v prieskume odhalili snahu učiteľov venovať sa tejto problematike a implementovať intervenčné programy, ktoré pomáhajú deťom zmiernovať nedostatky v komunikačných kompetenciách.

Kľúčové slová: čítanie, raná gramotnosť, dieťa predškolského veku, učiteľ

Abstract: The paper deals with current trends in the preparation of preschool children in the field of early literacy development. It examines the interaction between teacher and child in the process of acquiring pre-reading skills necessary for successful acquisition of elementary literacy in the first year of primary school. The theoretical findings serve as the basis for the development of a semi-standardized questionnaire and a semi-structured interview conducted with kindergarten teachers. The survey involved 65 kindergarten teachers in the city of Košice and Košice surroundings. The results show that digitalization brings certain limitations and risks for the development of early literacy. Digital technologies often replace traditional family activities, limit children's play and reduce the opportunity to develop manual skills that are essential for fine and gross motor skills. This is reflected in preschool children's speech competences and impaired graphomotor expression, or in a reduction in interest in activities aimed at working with books and graphic material. Despite the deteriorating state of children's readiness to enter primary school, the survey revealed teachers' efforts to address this issue and implement intervention programs that help children to mitigate the deficiencies in communicative competences.

Keywords: reading, early literacy, preschool child, teacher

1 Čítanie

Spôsobilosť čítať otvára človeku nové možnosti komunikácie s ľuďmi, neobmedzený prístup k informáciám uloženým v písomnej podobe, nahromadeným od počiatku kultúrnych dejín ľudstva. „Podstatou čítania je rozumieť, pochopiť to, čo je napísané, t. j. dešifrovať optické znaky písanej reči do hovorovej podoby a dať im konkrétny význam“ (Klindová & Virgovičová, 1991, s. 11). Čítanie predstavuje jednu zo základných kompetencií úspešného učenia. „Je dôležitým prostriedkom písomného dorozumievania“ (Linhart & Turková, 1984, s. 33).

O. Zápotočná (2001) vymedzuje pojem čítanie ako: „pomerne zložitý, mimoriadne komplexný, mnohokomponentový a mnohoúrovňový, dynamicky sa meniaci psychologický proces“ (In Kolláriková & Pupala, 2001, s. 284).

Podľa A. Robinsonovej si čítanie vyžaduje istú komunikáciu medzi autorom a čitateľom. Význam konštruovaný čitateľom je závislý značnou rozsiahlosťou od vzťahu medzi autorovým účelom písania textu

a čitateľovým účelom čítania. Uvedomovaním si významových rozdielov v čítaní, čitateľ môže konštruovať zreteľné informácie tak prezentované autorom poézie, encyklopédie, vedy, výskumu, či skutočného príbehu (Hall & Robinson, 1995).

Odborníkmi je zreteľne formulovaná „kríza čítania“, ktorá sa prejavuje hlavne u detí a mladej generácie. Jednou z príčin, prečo deti tak málo čítajú, je absencia príkladu „čítajúceho“ rodiča, ktorý je vzorom pre dieťa, a ktorý si tento fakt ani neuvedomuje. Motivácie čítania rozvíjajú u detí čitateľské potreby a vytvárajú predpoklady k čitateľským návykom, ktoré dopĺňajú ďalšie vedomosti. Nedostatočný dôraz na motiváciu, na formovanie návyku k čítaniu patrí medzi výrazné dôvody nezájmu mladej generácie o knihy. Motivácia i charakter čítania sú v podstatnej miere ovplyvnené elektronizáciou vzdelávania. Čítanie sa obmedzuje na jednoduché texty bežnej interpersonálnej komunikácie – e-mail, sms správa, chaty. Jej dôsledkom je zameranie sa na učebné texty, prípadne lacné bestsellery, či komiksy. (Zápotočná, 2004). Postoj k čítaniu rodičov a učiteľov významne formuje čitateľské vzory začínajúceho čitateľa.

2 Raná gramotnosť

Raná gramotnosť detí v predškolskom veku je kľúčovým faktorom pre ich budúce vzdelávacie úspechy. Obdobie ranej či vynárajúcej sa gramotnosti je charakterizované od prvých mesiacov života dieťaťa až po jeho vstup do základnej školy. V skutočnosti sa čoraz viac dáva do vzťahu s predškolským vekom dieťaťa. O. Zápotočná (2001) poukazuje na „špecifický vývinový potenciál ranných štádií ontogenézy, ktorý ak sa nevyvinie včas, tak neskôr sa nemusí dať v plnej miere využiť“ (In: Kolláriková & Pupala, 2001).

M. Lipnická (2009) poníma ranú jazykovú gramotnosť cez „holistické rozvíjanie jazykovo-komunikačných kompetencií, t. j. súladný a prepojený rozvoj počúvania, hovorenia, čítania, písania, komunikácie a myslenia dieťaťa v zmysluplných a v rozmanitých životných situáciách.“

A. Petrasová (2003) uvádza, že priemerné predškolské deti, ktoré ešte sami nedokážu čítať, majú určité predstavy o gramotnosti. „Čítanie pokladajú za prostriedok získavania informácií, vedia, že v našich kultúrno-spoločenských podmienkach čítame na stránke zhora nadol, zľava doprava.

Cieľom predškolského obdobia je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (2022) rozvinúť komunikačné kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. K dosahovaniu stanoveného cieľa využíva učiteľka široké spektrum textov žánrovo rôznorodej detskej literatúry, ktorá obohacuje jazykovú skúsenosť dieťaťa a slúži ako jazykový vzor. Prispieva k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa. Prispieva k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových, ako aj formálnych aspektov. Je dôležitým zdrojom pozitívnych zážitkov a skúseností, podporujúcich motiváciu, záujem a vzťah k písanej kultúre, vzdelávaniu a učeniu.

2.1 Determinanty ovplyvňujúce nácvik čítania

Úvodnými slovami bola priblížená podstata čítania a potreba motivačného faktora v čítaní zvlášť pre detského čitateľa. Do akej miery je učiteľ schopný realizovať ciele jazykovej vzdelávacej oblasti závisí v značnej miere od determinantov, ktoré ovplyvňujú osvojovanie si čitateľských kompetencií v predprimárnom vzdelávaní. Determinanty ovplyvňujúce rozvoj ranej gramotnosti je možné rozdeliť vo vzťahu dieťa–rodič–učiteľ–prostredie.

Dieťa

- Vrodené predispozície
- IQ potenciál
- Zdravotný stav
- Rečové vady
- Percepčno-sluchový vývin
- Slovná zásoba
- Gramatická stavba jazyka
- Školská pripravenosť
- Aktivity a záľuby dieťaťa
- Práca s knihou
- Kreslenie
- Počúvanie rozprávok

Ľ. Končeková (2007, s. 165) uvádza, že dieťa v mladšom školskom veku disponuje slovnou zásobou v rozsahu 8 000–10 000 slov. „Šesťročné dieťa ovláda gramatickú stavbu jazyka (skloňuje, časuje, stupňuje, skladá slová do viet).“ Do šiestich rokov vníma dieťa jazyk iba akusticky, auditívne, čiže počúva hovorovú reč. Od šiestich rokov aj opticky, vizuálne, osvojuje si písanú reč.

Rodič

- Životný štýl rodiny
- Zájmy
- Osobnosť rodiča
- Štýl rodinnej výchovy

Čas strávený s rodičmi čítaním rozprávok pred spaním, navštevovaním knižnice, maľovaním obrázkov, sú kľúčom k ich budúcemu úspechu (Harris, 2006).

Učiteľ

- Osobnosť učiteľa
- Dĺžka učiteľskej praxe
- Štýl učenia
- Vyučovacie metódy
- Prostriedky

Čo vidia deti, keď pozerajú na učiteľa? Vidia naozaj adekvátny model gramotnej osobnosti? Môžeme tu vidieť výborné spojenie medzi tým, čo učiteľ o gramotnosti hlása a tým, čo naozaj robí. Nie je nezvyčajné nájsť učiteľov, ktorí chcú, aby ich študenti a žiaci boli dobrými čitateľmi, ale učiteľov, ktorí im nikdy nečítali pre potešenie alebo im nevraveli, čo majú čítať. Sú tak často zaneprázdnení učením čítať, že nemajú čas čítať (Hall & Robinson, 1995).

Prostredie

- Domáce prostredie podnecujúce gramotnosť
- Školské prostredie
- Materiálno technické vybavenie

Britské štúdie ukázali, že ostatní členovia rodiny, špeciálne súrodenci, môžu byť veľmi dôležitým prostriedkom vzoru gramotnosti (Hall & Robinson, 1995). Domáce učebné prostredie bolo odhalené ako silný faktor, ktorý má najsilnejší vplyv na poznávací a sociálny vývoj dieťaťa od 3 rokov vyššie.

3 Aktuálny stav skúmanej problematiky

naznačujú, že deti, ktoré sú vystavené čítaniu a písaniu v ranom veku, dosahujú lepšie výsledky nielen v jazyku, ale aj v ďalších oblastiach vzdelávania.

Z doterajších výskumných zistení sa tejto problematike venovala napríklad Dr. Denise D. Cunningham. Jej vedecký tím sa zaoberal postojmi detí predškolského veku k čítaniu a písaniu v súvislosti s prostredím materskej školy, ktoré navštevovali. Výsledky naznačujú, že postoje detí k čítaniu a písaniu sa významne líšili v závislosti od kvality podnetného prostredia triedy.

V posledných desaťročiach rastie záujem o detskú gramotnosť ako súčasť jazykového prostredia materských škôl. Súviselo to predovšetkým s individuálnym rozvojom zručností detí v oblasti čítania a písania. Zručnosťami pred písaním sa tu rozumie rýmovanie, segmentácia zvukov a identifikácia písmen. Výkon detí v týchto oblastiach sa často považuje za predpovedanie ich budúceho výkonu, a preto sa musí posilniť. V

nedávnom rozhovore pre dánsky rozhlas (Rysgaard, 2022) Bleses uviedol, že hodnotenie týchto jazykových zručností je dôležité na to, aby deťom pomohlo „učiť sa a byť v škole šťastné“. Štúdia Spojeného kráľovstva zistila, že slabá gramotnosť bola priamo spojená s očakávaniami kratšieho života (Gilbert et al., 2018).

Významným faktorom rozvíjania ranej gramotnosti je interakcia dieťaťa s jeho učiteľom. Jednou z možností posilňovania vzájomného pôsobenia medzi učiteľom a dieťaťom je interaktívne hlasné čítanie, ktoré vťahuje dieťa do procesu čítania a prispieva k ranej gramotnosti, jazykovým a metakognitívnym schopnostiam. Mnohí výskumníci zdôrazňujú vplyv interaktívneho čítania na porozumenie textu a schopnosti konštruovať význam, na rozširovanie slovnej zásoby a uvedomovanie si textu ako celku.

Formulácia prieskumného problému

Na základe uvedených teoretických poznatkov si môžeme klásť otázky vychádzajúce z praktického poznania.

1. Aké možnosti v rozvíjaní predčitateľských zručností prináša učiteľ materskej školy predškólakom?
2. Stáva sa učiteľom vo svojich každodenných aktivitách vzorom čítajúcej detskej generácii?
3. Je učiteľ orientovaný v kvalitnej detskej literatúre? Spolupracuje v čitateľských aktivitách s rodinami predškólakov?

Tieto aj mnohé ďalšie otázky si kladieme, keď vnímame narastanie rečových ťažkostí a pasívnej komunikácie detí v predškolskom veku.

Hlavným cieľom prieskumu bolo zisťovanie rozvíjania ranej gramotnosti učiteľmi materských škôl.

Charakteristika výberového súboru

Výberový súbor tvorili učiteľia materských škôl v meste Košice a Košice okolie. Do prieskumu sa zapojilo 65 učiteliek. Materské školy boli oslovené náhodným výberom. Návratnosť dotazníkov bola 100 %. K získavaniu dát bol použitý pološtandardizovaný dotazník a polostrukturované interview. Interpretácia prieskumných zistení

Doterajšie pracovné skúsenosti, práca so študentmi pripravujúcimi sa na učiteľské povolanie a rozhovory s rodičmi predškólakov sa stali podnetom pre mapovanie aktuálnej situácie v domácom a školskom prostredí. Z prieskumných zistení vyberám tie, ktoré korešpondujú s rozvojom komunikačných kompetencií predškólakov.

Čas strávený s knihou pomáha dieťaťu rozvíjať fantáziu, predstavivosť a tak výrazne pomáha pri rozvoji reči. Podľa McKeown a Beck (2006) hlasné čítanie kníh deťom rozširuje rozsah a varietu jazykového materiálu sprostredkovaného dieťaťu, prispieva k rozvoju jeho aktívnej i pasívnej slovnej zásoby.

<https://www.prohuman.sk/pedagogika/citanie-a-praca-s-knihou-pre-deti-v-predprimarnom-vzdelavani>

Akú dôležitosť pripisujú učiteľia hovorenému slovu, vytváraniu priestoru na komunikáciu s deťmi? V dotazníkovom prieskume sme sa pýtali, ako často čítajú učiteľia deťom v materskej škole. Viac ako tri štvrtina respondentov číta deťom denne, najčastejšie pred odpočinkom a v úvode vzdelávacej aktivity alebo čítaním motivujú deti k činnostiam v jednotlivých formách denných činností. Nájdu sa aj takí učiteľia, ktorí spisovnú podobu jazyka a vzorový prednes prezentujú z nahrávok. Z výpovede pani učiteliek: U: „Radšej používam CD nahrávky rozprávok. Deti počujú správnu výslovnosť a vzorový prednes.“ U: „Deti viac zaujmú rozprávky prerozprávané z nahrávok.“

Graf 1 Častosť čítania
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Zo žánrov sú to najčastejšie rozprávky, básne, riekanky, ľudová slovesnosť. Obzvlášť riekanky a básne učitelia využívajú ako jazykové cvičenia vedúce k rozvoju rečového prejavu detí. Učitelia demonštrujú, ako správne čítať, intonovať, chápať význam slov a viet. Ukazujú smer čítania pohybom prsta po riadkoch zhora dole, sprava doľava, prezentujú ilustrácie a rozprávajú sa s deťmi o prečítanom. Medzi učiteľmi sme zisťovali ako pracujú s knihou. Opýtaní respondenti najčastejšej venujú pozornosť ukážke ilustrácií, spoločným rozhovorom o ilustráciách, ukazovaniu smeru čítania a pohybom prsta po texte.

Graf 2 Práca s knihou
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Výpoveď pani učiteliek:

U: „Počas čítania som výrazne pracovala s hlasom a prstom som pohybovala po texte. Dieťa sledovalo so zatajeným dychom striedavo pohyb úst a pohyb prsta v texte. Keď sa zapozeralo na ústa, pýtalo sa ma? A toto si už čítala?“

U: „Učíme ich manipulovať s knihou, otáčať strany, dokončiť príbeh podľa obrázkov. Čítame knihy, rozprávky, maľované čítanie, maľovanú abecedu, ukazujeme smer čítania, začiatok a koniec textu.“

Interaktívne čítanie, v ktorom učiteľ a dieťa spolupracujú na porozumení textu, otvára učiteľovi priestor na kladenie otázok počas čítania, čím aktivizuje pozornosť dieťaťa, vedie ho k premýšľaniu, hľadaniu odpovedí, rozvíjaniu kritického a tvorivého myslenia. Umelecký zážitok z čítania učiteľ umocňuje podnetnými aktivitami rozvíjajúcimi predčitateľské a predpisateľské zručnosti. Medzi najčastejšie používané metódy komunikačnej schopnosti patrí podľa Kikušovej, 1997/98, Lipnickej, 2009, Lopušnej, 2008:

- Ranný kruh, v ktorom majú deti možnosť rozprávať o svojich pocitoch a náladách pričom využívajú kongnitívno-psychické procesy.
- Metóda Iona poskytuje prepojenie textovej a obrazovej prílohy. Pani učiteľka sprevádza čítanie pohybom prsta po texte, aby si dieťa uvedomovalo smer čítania zhora nadol, zľava doprava, začiatok a koniec textu.
- Spoločné čítanie s využitím prediktabilných kníh s opakujúcim sa textom, alebo maľované čítanie umožňuje deťom aktívne sa zapájať do procesu čítania. Výrazne tak napomáha k sústredeniu a porozumeniu čítaného textu.
- Metóda pojmovej mapy poskytuje deťom vytvárať asociácie s kľúčovým pojmom.
- Metóda triedneho časopisu umožňuje deťom aktívne sa zapájať do tvorby spoločného diela či už ilustráciou alebo písmom tým deťom, ktoré poznajú tlačenú abecedu a dokážu zapísať svoje myšlienky.

Respondenti prieskumu uvádzali za najčastejšie využívané metódy rozvíjajúce ranú gramotnosť nasledovné:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ▪ Spoločné rozhovory o čítanom texte, | ▪ Dramatizácia príbehov, |
| ▪ Tvorba obrázkovej osnovy textu, | ▪ Metóda Iona, |
| ▪ Hlasné čítanie, | ▪ Tvorba vlastných kníh, |
| ▪ Otázky zisťujúce porozumenie textu, | ▪ Čítanie veľkých kníh, |
| ▪ Výtvarné stvárnenie príbehu, | ▪ Prediktabilné knihy s opakujúcim sa dejom. |

Z výpovede učiteľov:

U: „V rámci týždenného projektu vyrábame „triednu knihu“ napríklad záchranné zložky, bezpečnosť doma a v materskej škole, rodina; Vytváram priestor pre prácu v malej skupine s obrázkami na vytváranie príbehu podľa fantázie dieťaťa, ktorý samo prerozpráva.“

U: „Vedím dieťa objavovať svet navôkol, svet čísel, slova, písma, reagovať na čítaný text, interpretovať text, dramatizovať rozprávky, napodobňovať a graficky zaznamenať hry na kníhkupectvo. Spolu s deťmi sa venujeme výrobe vlastných kníh, spolupracujeme s knižnicou, vypožičiavame si knihy domov.“

Správny rečový vzor učiteľa, oromotorické cvičenia, logopedické cvičenia, jazykové hry, jazykolamy, básne či riekanky výrazne vplývajú na rozvoj rečových kompetencií detí. V jednej z položiek sa učitelia vyjadrovali k rečovému prejavu detí v triede. Za najčastejšie vyskytujúce sa rečové poruchy boli označené nasledujúce javy, ktoré sú zoradené podľa častosti ich výskytu:

- Sigmatizmus – narušená výslovnosť sykaviek (s – š, c – č, z – ž, dz – dž),
- Rotatizmus – narušená výslovnosť r (ryba / yba, ruka / luka, ráno / láno, vrana / vuana,
- Paralália - zámena hlásky inou hláskou (r za l),
- Oneskorený vývin reči,
- Hatlavosť (dyslália) – porucha výslovnosti – artikulácie,
- Efektívny mutizmus – hanblivosť rozprávať,
- Zajakovosť (balbuties),
- Mogilália – vynechávanie hlások v slove alebo ich náhrada zvukom.

Z osobného rozhovoru s učiteľmi sa potvrdzuje, že z roka na rok pribúda čoraz viac detí s narušenými komunikačnými schopnosťami a málo zrozumiteľnou rečou. Príčinou je pasívna komunikácia detí vedená z domáceho prostredia, prílišná digitalizácia, menej času venovaného komunikácii medzi deťmi a rodičmi, nedostatok času venovaného deťom so starými rodičmi, nezujem o činnosť a nevôľa spolupracovať.

Učitelia navrhujú apelovať na spoluprácu RODIČ – ŠKOLA – LOGOPÉD. Rodičia dosť ignorujú upozornenia učiteľov, iní odkladajú návštevu logopéda až do prvého ročníka. Pravdou je, že samotní učitelia pociťujú nedostatok logopédov. Na súčasný stav majú svoj názor.

U: „*Kedysi logopédi spolupracovali s materskými školami. Dnes nám veľmi chýbajú.*“

U: „*Usilujem sa rozvíjať komunikačné schopnosti detí, podnecovať ich k správnej artikulácii, lebo výslovnosť detí je stále horšia.*“

U: „*Byť nápaditý, tvorivý, zorientovaný v oblasti, vzdelávať sa, zaujať individuálny prístup k deťom, motivovať ich vlastným príkladom, komunikovať s rodičmi a robiť osvetu v oblasti kultúrneho života.*“

Špeciálna pedagogička, Silvia Golianova uvádza, že v súčasnej dobe je technológia a zábavné prostredie veľmi prítomné v životoch detí a preto sa vytrácajú niektoré hry, ktoré boli len nedávno bežnou súčasťou detského sveta. Tak je to aj s niektorými hračkami, ako sú bábky. Divadlo a dramatizácia otvára dieťaťu priestor pre fantáziu a kreativitu. Dieťa spoznáva nové postavy, nový svet, vymýšľa si príbehy, učí sa komunikovať, vyjadrovať svoje pocity, myšlienky, názory. Zapojením dieťaťa do procesu čítania podporujeme jeho koncentráciu a pozornosť. Prostredníctvom príbehov pomáhame deťom pestovať mravné povedomie, budujeme jeho emocionálnu inteligenciu. Čítajúci učiteľ a rodič ani netuši, že si s dieťaťom posilňuje svoje puto. Dôvodov, prečo sa dieťaťu oplatí čítať je mnoho. Určite neposlednou príčinou, prečo venovať deťom svoj čas, je zabezpečiť prevenciu digitálnej závislosti.

4 Záver

Analýzou prieskumných zistení sa môžeme vrátiť k úvodným otázkam a pokúsiť sa na ne odpovedať.

1. Aké možnosti v rozvíjaní predčitateľských zručností prináša učiteľ materskej školy predškólakom?

Učitelia sa usilujú hľadať a do svojej učiteľskej praxe aplikovať efektívne metódy aktivizujúce spoluprácu detí, ktoré podnecujú radosť a zážitok z čítania. Zapájajú sa do čitateľských projektov, sami si tvoria školské programy zamerané na rozvoj ranej gramotnosti. Pedagógovia majú záujem spoznávať stratégie a metódy podporujúce čitateľské zručnosti v predškolskom veku a zároveň zdieľať ťažkosti i úspechy v príprave detí na budúce čítanie.

2. Stáva sa učiteľ vo svojich každodenných aktivitách vzorom čítajúcej detskej generácii?

Na túto otázku odpovedali takmer všetci učitelia kladne. Veria, že rečovým prejavom sú pre deti vzorom. Zároveň vnímajú dôležitosť práce s knihou. Pracovne starší kolegovia si pochvaľujú, koľko piesní, riekaniek a básni učia deti v jednotlivých formách denných činností. Využívajú každú chvíľu, keď deti čakajú v rade na umývanie rúk, pri prezúvaní topánok, upratovaní hračiek a podobne. Niektorí mladší učitelia si pomáhajú audio nahrávkami, aby upútali pozornosť dieťaťa a motivovali ho pre ďalšiu prácu.

Aktuálne podmienky štúdia učiteľského povolania umožňujú študovať všetkým bez rozdielu na talentové, kognitívne a rečové schopnosti. Čas ukáže, k akému skvalitneniu učiteľského povolania prispeje aj táto zdanlivá tolerancia.

3. Je učiteľ orientovaný v kvalitnej detskej literatúre? Spolupracuje v čitateľských aktivitách s rodinami predškolákov?

Učiteľia aktívne spolupracujú s detskými knižnicami. V triedach si budujú vlastné knižnice a do spolupráce pozývajú aj rodičov počas tematických príležitostí, ako napríklad Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, Vianočné besiedky a iné. V ojedinelých prípadoch motivujú učiteľia k čítaniu celé rodiny.

Počas prieskumu boli odhalené materské školy s dobrou praxou. Pani učiteľky z materskej školy v Lorinčíku vidia výrazný pokrok v rečovom prejave detí pri vzájomnej interakcii intervenčného programu. Práca spočíva v každodennom 10-minútovom logopedickom cvičení so všetkými deťmi v triede. Uvedené zistenia vedú k zamysleniu sa nad hypotézou a jej overením v kvantitatívnom výskume.

„Predpokladáme, že každodenným krátkym jazykovým cvičením s triednou pani učiteľkou sa zlepši výslovnosť detí v skupine.“

Materská škola sv. Košických mučeníkov realizuje program zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti všetkých detí predškolského veku. Raz týždenne sa stretávajú s literárnym hrdinom, Osmijankom (pani učiteľkou z prvého stupňa základnej školy, autorkou programu), ktorý číta deťom veselé príhody, učí ich jazykolamy, vyčítanky, básne, riekanky, kreslí s nimi nevšedné krajiny, vyrába mapy remesiel, cvičí s nimi, vedie ich k správne sedeniu a úchopu písacieho materiálu. Toho času sa začalo s programom predčitateľskej gramotnosti v triede 3-ročných a 4-ročných detí. Po prvom stretnutí s Osmijankom si 4-ročné deti samy vybrali z triednej knižnice knižky a poprosili Osmijanku, aby im ich čítal jednu po druhej. Deti si sadli vedľa neho a zanielene vnímali jeho verbálnu aj neverbálnu komunikáciu.

Prax ukazuje, že raz týždenne vplývať na deti nestačí. Žiadaná je každodenná spolupráca učiteľiek materskej školy, ich zámerné pôsobenie na dieťa a osobný príklad.

Materská škola Boženy Nemcovej si ctí spisovateľku nielen ako nositeľku názvu svojej materskej školy, ale tiež postavu blízku deťom. Z úcty k starým rodičom každoročne realizuje októbrové čítanie babičiek pod názvom *„Babka, dedko, podte nám čítať!“* Babky prichádzajú oblečené aj v krojoch so svojou obľúbenou knihou. Deťom sa páči ich hlasový prejav aj pohľadzajúce slová, v niektorých prípadoch znejúce v nárečí. No nielen starí rodičia čítajú deťom rozprávky. Materská škola vytvorila program opatrení smerujúcich k rozvíjaniu ranej gramotnosti pre každú vekovú kategóriu. Taktiež úzko spolupracuje s miestnou základnou školou, s ktorou vytvorila spolupracujúce spoločenstvo. Po nástupe predškolákov do 1. ročníka obe inštitúcie udržiavajú vzájomnú komunikáciu. Materská škola sa dožaduje spätnej väzby na pripravenosť predškolákov do 1. ročníka. Základná škola podáva na konci roka správy o zaškolení a pokroku prvákov. Učiteľia materskej školy sústredene pracujú na realizácii všetkých podnetov dostávajúcich od vedenia základnej školy, ktoré smerujú k neustálemu skvalitňovaniu prípravy predškoláka na budúcu rolu žiaka. Prváci sa vracajú do materskej školy na konci školského roka, aby prečítali svojim mladším kamarátom rozprávky z obľúbených kníh alebo Čítanky.

Kamaráti a starší súrodenci pôsobia ako silný motivačný faktor v procese rozvíjania ranej gramotnosti. Pocit veľkosti a dôležitosti rozvíjaný nadšeným odborníkom svojho povolania zohráva dôležitú a niekedy nenahraditeľnú úlohu v procese budovania základov pre celoživotné vzdelávanie.

Zoznam bibliografických odkazov

Cunningham, Denise D. (2008). Literacy Environment Quality in Preschool and Children's Attitudes toward Reading and Writing <https://eric.ed.gov/?id=EJ899638>

Downdall Vahide Yigit-Gencten (2024). Nobody answered, didn't you listen to me? <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X24002488>

- Douglas, V. (1998). *A Straightforward Guide to Teaching Your Child to Read and Write*. Straightforward.
- Ferrero, B., Pacucciová, M. (2003). *Šťastná rodina*. Don Bosco.
- Hall, N., Robinson, A. (1995). *Looking At The Literacy. Using Images of Literacy to Explore the World of Reading and Writing*. David Fulton.
- Harris, S. (2006). Why half of our primary pupils can't talk properly. In *Daily Mail*. October 3, p.6.
- Kikušová, S. (1997/98). Gramotnosť dieťaťa predškolského veku a možnosti jej rozvíjania v materskej škole. In *Predškolská výchova*, 52, č. 4. s. 1-2.
- Klindová, L., Virgovičová, L. (1991). *Metodická príručka k šlabikáru pre 1. ročník ZŠ*. SPN,
- Končeková, L. (2007). *Vývinová psychológia*. Vydavateľstvo Michala Vaška.
- Lars Holm, Helle Pia Laursen, Annegrethe Ahrenkiel (2023). I'm rewriting the law' when children bring literacy into nursery school Dostupné na: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lit.12353>
- Lipnická, M. (2009). *Počiatkové čítanie a písanie detí predškolského veku*. Rokus.
- Linhart, J. & Turková, M. (1974). *Procesy učení v počátečnom čtení a psaní*. SPN.
- Lopušná, A. (2008). *Rozvíjanie počiatkovej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v podmienkach predprimárnej edukácie*. Spoločnosť pre predškolskú výchovu.
- Pačnarová, M. (2019). *Čítanie a práca s knihou pre deti v predprimárnom vzdelávaní*.
<https://www.prohuman.sk/pedagogika/citanie-a-praca-s-knihou-pre-deti-v-predprimarnom-vzdelavani>
- Petrasová, A. (2003). *Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej gramotnosti rómskych žiakov*. MPC. Dostupné na: <https://archiv.mpc-edu.sk/sk/rocepo/dokument/petrasova-a-vyuzitie-strategie-eur-ako-prostriedku-eliminacie-funkcnej-negramotnosti>
- Pupala, B., & Zápotočná, O. (2001). Premeny poňatia gramotnosti. In Z. Kollárikova, B. Pupala, (Eds.), *Predškolská a elementárna pedagogika* (s. 266 – 267). Portál.
- Pupala, B. & Zápotočná, O. (2001). *Predškolská a elementárna pedagogika*. Portál.
- Zápotočná, O. (2004). Kultúrna gramotnosť v sociálno-psychologických súvislostiach. Album.
- Zápotočná, O. (1998/99). Metodika počiatkového písania z hľadiska rozvoja písanej reči. *Slovenský jazyk a literatúra v škole*, 45(3-4), 93–94.
- Zápotočná, O. (2002). Vývin vedeckých reflexií čítania a gramotnosti a ich odraz vo výskume a vzdelávaní. *Pedagogická revue*. 54 (2).
<https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-materske-skoly/>

Mgr. Martina RÍMSKA, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov
Slovenská republika
martina.rimska@unipo.sk

Autorka pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Prešovskej univerzity v Prešove od roku 2022. Vede semináre a prednášky z predmetov didaktika elementárneho čítania a písania a predškolskej pedagogiky, didaktiky a diagnostiky. Učiteľskému povolaniu sa začala venovať od roku 2000. Doposiaľ pracuje ako učiteľka prvého stupňa základnej školy. Bohatými pracovnými skúsenosťami kooperuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v príprave testovania žiakov zo slovenského jazyka a literatúry. Od roku 2018 spolupracuje s materskou školou ako koordinátorka programu Predčitateľská gramotnosť. Vo svojom programe otvára predškolákovi svet rozprávok, truhlicu ľudovej slovesnosti, pomáha rozvíjať rečové kompetencie a predpisateľské zručnosti potrebné pre budúce čítanie a písanie.